

ЭКОЛОГО-МЕЛИОРАТИВНОЕ СОСТОЯНИЕ ОСУШЕННОГО ДНА
АРАЛЬСКОГО МОРЯ

Идирисов К.А.¹, Бобомуродов Ш.М.², Мирзамбетов А.Б.³

¹ *Международный инновационный центр Приаралья при Министерстве экологии, охраны окружающей среды и изменения климата республики Узбекистан, г Нукус 230100, Нукусский район, ССГ Саманбай, Республика Каракалпакстан, Узбекистан, kamal-9228@mail.ru:*

² *Научно исследовательского института Почвоведения и агрохимических исследований, г. Ташкент 111202, Кибрайский район, ССГ Ботанический, Ташкентская область Узбекистан, tuproqshunoslik@umail.uz:*

³ *Каракалпакского института сельского хозяйства и агротехнологии, Нукус 230100, Город: Нукус, ул. Абдамбетова, Республика Каракалпакстан, Узбекистан, mirzambetov@mail.ru*

Аннотация. В статье изложены материалы, полученные в результате исследовании юго-восточной части обсохшего дна Аральского моря. В ходе исследовании были заложены почвенные разрезы по общепринятым в почвоведении методикам и отобраны образцы донных отложений для последующих химических анализов. В лабораторных исследованиях были проведены анализы водной вытяжки, в результате которых были выявлены количество воднорастворимых солей (плотный остаток), анионы, катионы, химизм и степень засоления, а также рН показатели.

Ключевые слова. Плотный остаток, анионы, катионы, ионы, степень засоления, тип засоления, генетические горизонты.

Введение. По проблеме высыхания Аральского моря и его последствиям было посвящено множество научных статей и публикации. Но на сегодняшний день стало уже очевидным тот факт, что уже на старые берега большой Арал не вернуть. Обзор исследовании в бассейне Аральского моря

до и после 50 года XX века позволяет говорить о том, что Аральское море в своём существовании не однажды пересыхало. Естественные колебания закрытых бассейнов Аральского и Каспийского моря лежит в интервале 3,0-3,5 м. Статистический анализ материалов по уровням Аральского моря показывает, что его уровень на 80% зависит от стока реки Амударья. Причиной высыхания Аральского моря является орошаемое земледелие в бассейне Амударьи [1].

По причине изменения климата за последние 50-60 лет в Центральной Азии площадь ледников сократилась на 30%. По прогнозам, повышение температуры в данном регионе на 2 °С приведёт к сокращению площади ледников на 50%, а на 4 °С к сокращению на 75%. По их расчётам к 2050 году ожидается уменьшение стока вод реки Сырдарья на 5%, а реки Амударья на 15%. В Республике Узбекистан к 2030 году общая нехватка воды составит 3 млрд кубических метров, а к 2050 году 15 млрд кубических метров [2].

Объектом для исследования нами были выбраны юго-восточная часть территории осушенного дна Аральского моря, где в 2005 году были высажены соле и засуха-устойчивые виды растений. Данная местность была осушена ранее чем другие площади, и представляет собой очень разнообразную по характеристикам почвенные покрытия. По сведениям учёных фитомелиоративные растения положительно повлияли на почвенно-экологическое состояние, и приводит к улучшению их биологической активности [3].

Методы исследования. Были использованы методы картирования засоленных почв, сравнительно-географические, сравнительно-геохимические, лабораторно-аналитические и камерально-аналитические методы. Отбор почвенных образцов и лабораторно-аналитические работы выполнены на основе методов, указанных в пособиях Е.В.Аринушкиной «Руководство по химическому анализу почв» [4], а также «Руководство к проведению химических и агрофизических анализов почв при мониторинге

земель» НИИПА [5].

Результаты исследования и их обсуждение. По данным результатов анализа водной вытяжки образцов донных отложений было выявлено, что содержание общих воднорастворимых солей варьирует в пределах от 0,064-0,072 до 0,606-1,076%. По химизму засоления образцы входят в группы сульфатных (С), хлоридно-сульфатных (Х-С) и сульфатно-хлоридного (С-Х) типов. По степени засоленности можно встретить как не засоленные образцы, так и образцы со слабой, средней и очень сильной степенью засоления. По содержанию не считая отдельных образцов в основном доминируют ионы сульфата. Их количество было выявлено в пределах 0,015-0,364%. Но в отдельных случаях содержание хлор иона превышает количество сульфата. Количество иона хлора составляет 0,005-0,336%. Растворимые карбонаты в образцах не были обнаружены, но присутствует ионы бикарбоната, содержание которых были в пределах 0,015-0,035% (таблица-1).

По содержанию среди растворённых катионов в некоторых площадях доминирует ионы натрия, чьё количество колеблется в пределах 0,012-0,250%, а в некоторых площадях ионы кальция, чьё количество колеблется в пределах 0,006-0,124%. Содержание магния колеблется в количестве 0,002-0,036% и занимает замыкающее место среди растворённых катионов. (таблица-1).

Образцы почвогрунтов по результатам анализов имеют средне, сильно и очень сильную щелочную реакцию почвенной среды, с рН показателями от 8,2-8,3 до 9,2-9,3 (таблица-1)..

Таблица-1. Результаты химических анализов почвогрунтов обсохшего дна Аральского моря

№ разреза	Генетический горизонт, см	рН	Оценка	Сухой остаток, в %	Содержание растворимых ионов, в %							Тип засоления	Степень засоления
					HCO ₃	Cl ⁻	SO ⁴	Ca..	Mg..	Na	S ions, %		
5	0-2	8,9 6	Сильно щелочн	0,096	0,029	0,00 7	0,03 6	0,00 6	0,00 2	0,02 3	0,08 8	С	не засолен

		Очень сильно щелочн ые	0,064	0,035	0,00 5	0,01 5	0,00 6	0,00 2	0,01 4	0,05 9	X-C	слабый	
	2-21	9,2											
		Очень сильно щелочн ые	0,074	0,033	0,00 5	0,02 2	0,00 6	0,00 2	0,01 6	0,06 8	X-C	слабый	
	21-40	9,3											
		Очень сильно щелочн ые	0,072	0,034	0,00 5	0,02 0	0,00 6	0,00 2	0,01 6	0,06 6	X-C	слабый	
	40-54	9,1											
		Очень сильно щелочн ые	0,072	0,032	0,00 5	0,02 2	0,00 6	0,00 2	0,01 6	0,06 7	X-C	слабый	
	54-79	9,2											
		Очень сильно щелочн ые	0,074	0,033	0,00 5	0,02 2	0,00 6	0,00 2	0,01 6	0,06 8	X-C	слабый	
	79-81	9,1											
		Очень сильно щелочн ые	0,080	0,031	0,00 7	0,02 5	0,00 6	0,00 2	0,01 8	0,07 3	X-C	средний	
	81-120	9,1											
		Средне щелочн ые	0,606	0,020	0,01 4	0,36 4	0,12 0	0,01 4	0,02 6	0,54 8	C	слабый	
	120-150	8,2											
7	0-1	8,7	Сильно щелочн ые	0,142	0,026	0,00 7	0,06 9	0,03 0	0,00 2	0,00 8	0,12 9	C	не засолён
	1,12.	8,9	Сильно щелочн ые	0,128	0,027	0,01 1	0,05 7	0,02 2	0,00 4	0,01 2	0,11 9	C	не засолён
	12-17.	8,9	Сильно щелочн ые	1,076	0,021	0,33 6	0,28 8	0,04 0	0,03 6	0,25 0	0,96 0	C-X	очень сильный
	17-55	9,0 4	Очень сильно щелочн ые	0,572	0,021	0,19 6	0,12 8	0,02 0	0,01 7	0,14 2	0,51 3	C-X	средний
8	0-2	8,3	Средне щелочн ые	0,584	0,015	0,01 1	0,35 4	0,12 4	0,00 2	0,03 5	0,53 3	C	слабый
	2-20.	8,5 0	Сильно щелочн ые	0,240	0,017	0,00 7	0,14 0	0,04 6	0,00 4	0,01 8	0,22 4	C	не засолён
	20-54	8,8	Сильно щелочн ые	0,148	0,020	0,01 1	0,07 8	0,02 2	0,00 4	0,01 9	0,14 3	C	не засолён
	54-80	9,0	Сильно	0,100	0,028	0,01	0,04	0,01	0,00	0,01	0,09	X-C	слабый

	0	щелочные			1	0	2	5	4	5		
80-150	8,9 8	Сильно щелочные	0,110	0,029	0,01 2	0,04 4	0,01 2	0,00 5	0,01 7	0,10 5	X-C	слабый

Основные выводы. По данным результатов анализа водной вытяжки образцов донных отложений было выявлено, что содержание общих воднорастворимых солей варьирует в пределах от 0,064-0,072 до 0,606-1,076%. По химизму засоления образцы входят в группы сульфатных (С), хлоридно-сульфатных (Х-С) и сульфатно-хлоридного (С-Х) типов.

По содержанию количество сульфата иона было выявлено в пределах 0,015-0,364%, содержание хлор иона составляет 0,005-0,336%, а содержание иона бикарбоната были в пределах 0,015-0,035%.

По содержанию количество иона натрия колеблется в пределах 0,012-0,250%, количество иона кальция колеблется в пределах 0,006-0,124%. Содержание магния колеблется в количестве 0,002-0,036%.

Образцы почвогрунтов по результатам анализов имеют средне, сильно и очень сильную щелочную реакцию почвенной среды, с рН показателями от 8,2-8,3 до 9,2-9,3

Список использованной литературы

1. Хамидов М., Ишчанов Ж., Шерматов Е., Мухаммадиева М. Исследования влияния высыхания Аральского моря на глобальный климат планеты земля // “Агро илм” аграр-иктисодий, илмий-амалий журнал. 2022 йил, 4-сон (83). Тошкент, 2022. Б. 49-50.
2. Хамидов М., Матякубов Б., Гадаев Н., Исабаев К., Уразбаев И. Компьютер технологиялари асосида ғўзанинг гидромодуль районлар бўйича илмий асосланган суғориш тартибларини ишлаб чиқиш // “Агро илм” аграр-иктисодий, илмий-амалий журнал. 2022 йил, 4-сон (83). Тошкент, 2022. Б. 103-106

3. Хамидова Ш. Ерларнинг мелиоратив ҳолатини яхшлашда фитомелиоратив тадбирларнинг самарадорлиги // “Агро илм” аграр-иктисодий, илмий-амалий журнал. 2022 йил, 2-сон (80). Тошкент, 2022. Б. 68-69.

4. Аринушкина Е.В. Руководство по химическому анализу почв // Изд-ва МГУ. - Москва, 1970. - С. 5-450.

5. Руководство к проведению химических и агрофизических анализов почв при мониторинге земель // - Ташкент, 2004. - С. 260.

